

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Recordar el trabajo que realizamos el año pasado y conocer cómo son y dónde están las otras escuelas y playas de los países de ReCiBa. Además, analizaremos cómo fue este trabajo y contrastaremos los resultados que se obtuvieron en la fase de exploración.

Lo primero, damos la bienvenida a las nuevas escuelas que se incorporan a partir de este año a la Red ReCiBa.

Antes de irse de vacaciones, algunos y algunas de ustedes trabajaron en las guías de exploración de este proyecto. Nos ayudaron a conocer cómo era el entorno de sus escuelas y playas. Luego de unas merecidas vacaciones, creemos que es necesario recordar lo realizado hasta ahora por los estudiantes de la Red, y que puedan conocer qué se hizo en otros países.

Un poco de debate

Comenten entre ustedes...

¿Qué actividades recuerdan del año pasado?

¿Cuál(es) les gustó más? y ¿Cuál(es) les gustó menos?
Evalúen por qué.

¿Cuál(es) actividad(es) aprendieron más? ¿Por qué?

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

ACTIVIDAD 1: Revisemos los vídeos

Hemos preparado una presentación Power Point en la que aparece el trabajo realizado por los estudiantes ReCiBa en 2018. Lo primero que haremos será ver este trabajo.

1. Transformen la sala de clases en un cine y proyecten la presentación.
2. Revisen y comenten, página por página lo que ven en la presentación, guiándose por las preguntas de la **actividad 2**.

Las preguntas son para trabajar en clase. Coméntenlas con su profesor(a) y sus compañeros(as).

Una de las habilidades científicas más importante a desarrollar, es la observación reflexiva: **ver, pensar y cuestionar** aquello que se observa.

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

ACTIVIDAD 2: Comentemos los videos

Sobre las escuelas

1. ¿Cuántas escuelas son?
2. ¿Son como te las imaginabas?
3. ¿Te gustaría conocer más sobre alguna de estas escuelas?
¿Qué?
4. Comparen las escuelas de otros países con su escuela ¿En qué se diferencian?
5. ¿Qué es lo que más se repite en las escuelas?
6. **¿Qué otras preguntas te surgen al ver las imágenes?**

Sobre los mapas

1. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de los dibujos?
2. ¿Son todas las localidades iguales? ¿Qué te llamó la atención?
3. Compare las localidades que aparecen en los dibujos con su propia localidad ¿Qué tienen de distinto?
4. ¿Hay alguna localidad que se parezca a la tuya?
5. ¿Qué lugar te gustaría conocer o visitar? ¿Por qué?
6. **En conjunto, todo el curso intente formular al menos 1 nueva pregunta que puedan responder al ver las imágenes de la presentación.**

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

Sobre las playas

1. ¿Qué varía en las playas?
2. ¿Cambian las playas a medida que recorremos de norte a sur la costa del Océano Pacífico?
3. ¿Hay alguna o algunas que te llaman más la atención que otras?
¿Por qué?
4. ¿Es posible ver animales en ellas? ¿Cuáles?
5. ¿Se ven esos mismos animales en tu playa?
6. ¿Es posible ver basura en ellas?
7. ¿Qué opinan de esto último?
8. **En grupos, formulen una hipótesis (posible explicación) a los problemas ambientales que han visto en las playas.**

Lean su hipótesis en voz alta y discutan con sus compañeros la explicación que se ha dado. Si la información que aparece en la presentación no es suficiente para contestar sus preguntas, busquen más información en internet acerca de las playas de otros países.

Como ven, hay muchas cosas en las cuales nuestros países, localidades, escuelas y playas se parecen y otras que no tanto. Lo importante es **conocer y valorar nuestras diferencias y similitudes**, ya que es justamente esto lo que nos enriquece y hará que nuestra Red Internacional sea tan grande y diversa como las playas del Océano Pacífico

